

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 99–106

METABOLIZMUS ŽELEZA A MOŽNÉ NÁSLEDKY JEHO NARUŠENEJ HOMEOSTÁZY VPLYVOM SOCIÁLNYCH DETERMINANTOV

IRON METABOLISM, AND POSSIBLE CONSEQUENCES OF ITS DISTURBED HOMEOSTASIS DUE TO THE INFLUENCE OF SOCIAL DETERMINANTS

Hubková Beáta¹, Mašlanková Jana¹, Filáková Daniela², Birková Anna¹, Hertelyová Zdenka³,
Chovan Shoshana²

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

²Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF, Košice

³Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK, Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

beata.hubkova@upjs.sk

SÚHRN

Železo je významným mikroprvkom, aktívne sa zapájajúcim do mnohých fyziologických, ale aj patologických dráh. Jeho metabolizmus je podľa viacerých štúdií ovplyvnený okrem iného aj socioekonomickými determinantami. Stanovenie koncentrácie sérovej hladiny železa nie je dostatočné pre potreby správnej diagnostiky patologických stavov spojených s narušenou homeostázou železa. V diagnostickom procese je potrebné vziať do úvahy aj koncentráciu sérového ferritínu a transferínu, celkovej a voľnej väzbovej kapacity železa, solubilného transferínový receptora a hladiny saturácie transferínu.

Kľúčové slová: železo; metabolizmus; sociálny status

ABSTRACT

Iron is a vital microelement, actively involved in many physiological and pathological pathways. According to recent studies, its metabolism is influenced, among others, by socioeconomic determinants. Assessment of the concentration of serum iron level is not sufficient for the need for correct diagnosis of pathological conditions associated with disturbed iron homeostasis. In the diagnostic process, it is also necessary to consider the concentration of serum ferritin and transferrin, total and

free iron binding capacity, soluble transferrin receptor and transferrin saturation level.

Key words: iron; metabolism; social status

ÚVOD

Železo je mikroprvok schopný ľahko prenášať elektróny medzi rôznymi substrátmi, vďaka čomu je životne dôležitým, avšak vysoko reaktívnym mikronutrientom. Najčastejšie sa vyskytuje v dvoch oxidačných stavoch: vo forme železnateho (Fe^{2+}) a železitého kationu (Fe^{3+}). Redoxný cyklus vzájomnej premeny kationov železa je chemickým základom jeho biologických funkcií. V živých organizmoch je reaktivita železa regulovaná väzbou na prostetické skupiny, napr. hém a FeS proteíny. V štruktúre proteínov môžu funkčné skupiny niektorých aminokyselín, ako napr. histidín, kyselina glutámová, kyselina asparágová a tyrozín viazať železo priamo, koordinačnou väzbou. Železo sa tak aktívne podieľa na mnohých fyziologických procesoch, ako je transport kyslíka v hemoglobíne a myoglobíne (hemoproteíny), zúčastňuje sa mitochondriového bunkového dýchania a produkcie energie v aktívnom centre cytochrómov (hemoproteíny) a nehémových enzýmov spolupracujúcich s FeS proteínmi, podieľa sa na bunkovom raste a diferenciácii, syntéze DNA ako súčasť katalytickej jednotky DNA polymeráz, helikáz, nukleáz, glykozyláz a demetyláz

a regulácie endokrinného systému (P u i g a kol., 2017). Toxicita železa sa taktiež odvíja od jeho redoxných vlastností, napríklad prostredníctvom Fentonovej reakcie dochádza k produkcii reaktívnych foriem kyslíka:

Železo, prostredníctvom svojho prooxidačného pôsobenia, spôsobuje oxidáciu lipoproteínov s nízkou hustotou a prispieva tak k rozvoju aterosklerózy (H a b i b a F i n n, 2014).

Narušenie fyziologických hladín železa výrazne ovplyvňuje funkčnosť buniek, tkanív a orgánov. Regulačné mechanizmy prísne kontrolujúce homeostázu železa riadia transláciu veľkého množstva génov (Tab. 1), čím koordinujú jeho príjem, vychytávanie, distribúciu, využitie, skladovanie ako aj vylučovanie. Mediátorové mRNA získané prepisom génov zapojených do homeostázy železa obsahujú takzvané „železo-responzívne elementy“ (IRE, iron response elements) na 5'- a/alebo 3'-koncoch neprekladanej oblasti (UTR, untranslated region), vytvárajúce vlásenkovú štruktúru, schopnú viazať proteíny regulujúce homeostázu železa (IRP, iron regulatory protein). Pri nízkej koncentrácii železa sa väzbou IRP na IRE na 5'-koncoch UTR mRNA inhibuje translácia a väzbou IRP na IRE na 3'-koncoch UTR mRNA sa chránia transkripty pred atakmi nukleáz a následnou degradáciou. Pri vysokej koncentrácii železa nedochádza k naviazaniu IRP na IRE a tak 5'-konce UTR mRNA podliehajú translácii a nechránené 3'-konce UTR mRNA sú štiepené nukleázami. Regulácia génov môže prebiehať aj na úrovni transkripcie, faktorom indukovaným hypoxiou (HIF).

Železo v ľudskom organizme

Železo sa v ľudskom organizme nachádza v štyroch základných formách, vo forme hémového, funkčného, zásobného a transportného železa (O r n s t, 2021). 70 – 75 % z celkového obsahu železa tvorí hémové železo viazané v hemoglobíne, ktorého funkciou je transport kyslíka. Aj funkčné železo tvoria prevažne hemoproteíny. Približne 5 % funkčného železa je obsiahnutých v svalovom myoglobíne a asi 1 % je viazané v rôznych enzýmoch, napríklad *cytochróm P450*, *cytochróm c oxidáza*, *kataláza*, *peroxidáza*, alebo v hemoproteínoch dýchacieho reťazca, ako cytochrómy a, b, c. 15 – 20 % železa je viazaných v zásobných formách najmä v pečeni, kde sa nachádza vo forme ferritínu. Hlavnou zásobnou formou železa v mozgu je neuromelanín v dopaminergických neurónoch čiernej

hmoty. Železo sa v situáciách najmä po krvácaní môže ukladať v rôznych tkanivách vo forme hemosiderínu. Železo sa zo zásob uvoľňuje v prípade nedostatočného prísunu potravou, avšak dostupnosť železa z hemosiderínu oproti ferritínu je obťažnejšia. Transmembránovým proteínom transportujúcim železo von z buniek vo forme Fe^{2+} je ferroportín – člen rodiny transportérov rozpustných látok (Slc40a1, solute carrier, family 40, member 1). Na transporte železa sa podieľajú aj *ferroxidázy*, ktoré počas transportu endogénneho železa do plazmy (*ceruloplazmín*) a počas transportu exogénneho železa z enterocytov (*hefestín*) oxidujú železo z Fe^{2+} na Fe^{3+} umožňujúc tak jeho ďalší transport. V krvnej plazme je transportné železo viazané najmä na transferín (vo forme Fe^{3+}), ktorý ho prenáša do cieľových orgánov.

Metabolizmus železa

U ľudí je takmer 90 % potrieb železa pokrytých jeho recykláciou. Keďže najviac železa v organizme je obsiahnutého v hemoglobíne, základom jeho recyklácie je jeho spätné využitie zo zaniknutých červených krviniek (Obr. 1). Z makrofágov recyklujúcich erytrocyty sa železo pomocou ferroportínu a *ceruloplazmínu* dostáva do obehu, kde sa viaže na transferín. *Ceruloplazmín* sa zúčastňuje uvoľnenia železa do obehu aj z iných tkanivových zásob, najmä z pečenej buniek, v ktorých je nie len utilizácia, ale aj zásoba železa výrazná. Zvyšné železo pochádza zo stravy, pričom železo z enterocytov sa do obehu uvoľňuje účinkom ferroportínu s *hefestínom*. Biologická dostupnosť železa zo stravy je závislá od zdroja. Najlepšie sa vstrebáva hémové železo obsiahnuté v živočíšnom zdroji – mäse. Jeho biologická dostupnosť nie je významne závislá od veľkosti zásob železa v tele ani od potravín, ktoré sú konzumované spolu. Naopak, vstrebávanie nehémového železa obsiahnutého v rastlinnej potrave je závislé od pH, zásob železa v organizme a je ľahšie vstrebávané u ľudí s deficitom železa. Výrazne je ovplyvnené aj zložením konzumovaného pokrmu, preto potraviny rastlinného pôvodu napriek vysokému obsahu železa nemusia byť jeho najlepším zdrojom pre organizmus.

Cirkulujúce železo, viazané na transferín, je vychytávané transferínovým receptorom 1 a vzápätí endocytózou prepravené do bunky. V kyslom prostredí endozómu sa transferín aj jeho receptor oddisociujú a regenerujú. Železo sa z endozómu po redukcii na Fe^{2+} vychytáva pomocou transportéra dvojmocných kovov 1 (Dmt1, diva-

Tab. 1 Gény kontrolujúce homeostázu železa (Upravené podľa: Vedi a kol., 2022)

Príslušná metabolická dráha	Symbol génu	Plný názov génu v angličtine
dráha homeostázy železa	ACO1	aconitase 1
	FBXL5	F-box and leucine rich repeat protein 5
	IREB2	iron responsive element binding protein 2
	NCOA4	nuclear receptor coactivator 4
	PCBP1	poly(rC) binding protein 1
	PCBP2	poly(rC) binding protein 2
	PCBP3	poly(rC) binding protein 3
dráha biosyntézy cytosolického klastrového FeS proteínu	CIAO1	cytosolic iron-sulfur assembly component 1
	CIAO2A	cytosolic iron-sulfur assembly component 2A
	CIAO2B	cytosolic iron-sulfur assembly component 2B
	CIAO3	cytosolic iron-sulfur assembly component 3
	CIAPIN1	cytokine induced apoptosis inhibitor 1
	MMS19	MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component
	NDOR1	NADPH dependent diflavin oxidoreductase 1
	NUBP1	NUBP iron-sulfur cluster assembly factor 1, cytosolic
NUBP2	NUBP iron-sulfur cluster assembly factor 2, cytosolic	
dráha biosyntézy hému	ALAD	aminolevulinat dehydratase
	ALAS1	5'-aminolevulinat syntáza 1
	ALAS2	5'-aminolevulinat syntáza 2
	CPOX	coproporphyrinogen oxidáza
	FECH	ferrochelataza
	HMBS	hydroxymethylbilan syntáza
	PPOX	protoporphyrinogen oxidáza
	SLC25A38	solute carrier family 25 member 38
	TSPO	translocator protein
	UROD	uroporphyrinogen decarboxyláza
UROS	uroporphyrinogen III syntáza	
dráha vylučovania železa	CP	ceruloplasmin
	HAMP	hepcidin antimicrobial peptide
	HEPH	hephaestin
	SLC40A1	solute carrier family 40 member 1
dráha skladovania železa	FTH1	ferritin heavy chain 1
	FTL	ferritin light chain
	FTMT	ferritin mitochondrial
	PCBP1	poly(rC) binding protein 1
	PCBP2	poly(rC) binding protein 2
dráha príjmu železa	CYBRD1	cytochrome b reductase 1
	PRNP	prion protein
	SLC11A2	solute carrier family 11 member 2
	SLC25A28	solute carrier family 25 member 28
	SLC25A37	solute carrier family 25 member 37
	SLC39A14	solute carrier family 39 member 14
	SLC39A8	solute carrier family 39 member 8
	STEAP3	STEAP3 metalloreduktáza
	TF	transferrin
	TFRC	transferrin receptor
mitochondriová dráha exportu FeS proteínov	ABCB7	ATP binding cassette subfamily B member 7
	GFER	growth factor, augments liver regeneration
mitochondriová dráha biogenézy FeS proteínov	BOLA3	bolA family member 3
	FDX1	ferredoxin 1
	FDX2	ferredoxin 2
	FDXR	ferredoxin reductase
	GLRX5	glutaredoxin 5
	HSCB	HscB mitochondrial iron-sulfur cluster cochaperone
	HSPA9	heat shock protein family A (Hsp70) member 9
	IBA57	iron-sulfur cluster assembly factor IBA57
	ISCA1	iron-sulfur cluster assembly 1
	ISCA2	iron-sulfur cluster assembly 2
	ISCU	iron-sulfur cluster assembly enzyme
	LYRM4	LYR motif containing 4
	NFS1	NFS1 cysteine desulfurase
	NFU1	NFU1 iron-sulfur cluster scaffold
	NUBPL	NUBP iron-sulfur cluster assembly factor, mitochondrial

lent metal transporter 1) známeho aj ako Slc11a2. V prípade saturácie transferínu sa železo, ktoré naň nemohlo byť naviazané (NTBI, non transferin bounded iron), najprv redukuje na rozpustnú formu Fe^{2+} a do bunky sa prenáša tým istým transportérom dvojocenných kovov. Slc11a2 vycytáva železo – opäť vo forme Fe^{2+} – aj v enterocytoch. Exogénne nehémové železo zo stravy najmä rastlinného pôvodu využíva ďalšie prenášače dvojocenných kovov tejto rodiny, Slc39a14 a Slc39a8, ktoré sú známe vďaka transportu zinku aj ako Zip14 a Zip8 (Zip, zinc importing protein). Pre bunku je železo nevyhnutné pre procesy odohrávajúce sa v mitochondriách, či už pre tvorbu ATP alebo pre syntézu hému. Transportu železa do mitochondrií sa zúčastňujú transportéry mitoferrin 1 (Slc25a37) a mitoferrin 2 (Slc25a28). V cytosole zostávajúce železo vytvára takzvanú labilnú zásobu železa (LIP, labile iron pool), čakajúcu na ďalšie spracovanie, skladovanie a export.

Bez ohľadu na typ buniek sa vylučovanie železa určeného na uvoľnenie do obehu alebo elimináciu z organizmu uskutočňuje jediným známym systémom, a to prostredníctvom transmembránového proteínu, ferroportínu. S ferroportínom spolupracujú enzýmy oxidujúce železo (*ceruloplazmín*, *hefestín*) umožňujú jeho následný transport transferínom vo forme Fe^{3+} . Okrem funkcie celulórného exportéra železa je ferroportín aj bunkovým receptorom hormónu hepcidín, ktorý je kľúčovým regulátorom plazmatických hladín železa, ale objavený bol až v roku 2000. Spoločne sa podieľajú na regulácii absorpcie železa z čriev a uvoľňovaní železa z tkanivových zásob, keďže hepcidín je spätne regulovaný tak plazmatickou hladinou železa a jeho zásobami, ako aj mierou erythropoézy. Dôležitú úlohu zohrávajú aj pri obrane hostiteľa a zápale. Syntéza hepcidínu je indukovaná zápalovými cytokínmi, vrátane interleukínu-6 a aktivínu B (N e m e t h a G a n z, 2009; N e m e t h a G a n z, 2021; G a n z, 2013).

Patologické stavy spojené s narušenou homeostázou železa

Nedostatok, ako aj nadbytočné hromadenie železa prispievajú k rozvoju mnohých patologických stavov, od anémie po ochorenia - neurodegeneratívne, infekčné, kardiovaskulárne, zápaly, diabetes mellitus a rakovinu.

Nedostatok železa predstavuje celosvetovo najčastejší nutričný deficit a najčastejšiu formu deficiencie mikroživín. Keďže železo je nevyhnutné pre syntézu hemoglobínu, vyčerpanie jeho zásob vedie k mikrocytovej hypochrómnej

anémii (stredný objem erytrocytov < 80 fL, stredná koncentrácia hemoglobínu v erythrocyte < 32 g·dL⁻¹), charakterizovanej menšími červenými krvinkami obsahujúcimi znížené množstvo hemoglobínu. Medzi príznaky anémie patrí únava, apatia, bledosť, slabosť, ťažkosti s dýchaním pri námahe a znížená odolnosť voči nízkym teplotám. Nedostatok železa môže v detstve ovplyvniť vývoj, správanie, schopnosti učenia a rast. Závažná anémia spôsobená nedostatkom železa môže tiež zvýšiť riziko komplikácií počas tehotenstva a viesť až k smrti matky. Nedostatok železa je väčšinou spôsobený nedostatočným príjmom železa v potrave, stratou krvi počas menštruácie, stratou krvi v črevách alebo stratou krvi v dôsledku ankylostomózy, nádormi, hemoroidmi a pravidelným užívaním niektorých liekov. Anémia z nedostatku železa v dojčenskom veku môže viesť k oneskorenému psychomotorickému vývoju a nezvratnému poškodeniu neurokognitívnych schopností, ako je pamäť, pozornosť, myslenie, predstavivosť či priestorová orientácia. Dojčené deti majú zvyčajne do veku 4 mesiacov dostatočný prísun železa z materského mlieka, od tohto veku je vhodné jeho dopĺňanie, až kým nebudú jesť dostatok doplnkových potravín bohatých na železo. V opačnom prípade je dokonca aj u donosených detí vo veku 6 až 9 mesiacov častý nedostatok železa a následná anémia (F e r r e i r a a kol., 2019; K i a n i a kol., 2022). Železo je potrebné aj pre patogény napádajúce hostujúci organizmus. Ich virulencia priamo súvisí nie len s ich schopnosťou prispôbiť sa prostrediu a uniknúť imunitnej odpovedi hostiteľa, ale jedným z hlavných determinantov ich prežitia a množenia v hostiteľovi je schopnosť získavania železa. Z tohto dôvodu dokážu patogény rozvrátiť homeostázu železa hostiteľa, čo vedie často k anémii. Samotná hladina železa u hostiteľa je determinujúcim faktorom infekcie, napríklad v prípade infekcie HIV moduluje riziko následného rozvoja tuberkulózy (M c D e r m i d a kol., 2013). Bolo preukázané, že cieleňá suplementácia železa zvyšuje riziko malárie, hnačiek a respiračných infekcií v endemických oblastiach (E s a n a kol., 2013; S o f i a kol., 2013).

Hypotézu existencie prepojenia medzi zvýšenou hladinou železa a koronárnou chorobou srdca prvýkrát navrhol Sullivan v 80. rokoch 20. storočia. Predpokladal, že vyšší výskyt ischemickej choroby srdca u mužov a žien po menopauze v porovnaní s premenopauzálnymi ženami je spôsobený ich vyššími zásobami železa v porovnaní s menštruujúcimi ženami (S u l l i v a n, 1989; S u l l i v a n,

Obr. 1 Metabolizmus železa (upravené podľa Vedi a kol., 2022)

1981; Basuli a kol., 2014). Následné štúdie potvrdili prepojenie medzi zvýšenou koncentráciou ferritínu resp. pomerom medzi transferínovým receptorom a ferritínom a rizikom akútneho infarktu myokardu, rizikom ischemickým cievnych mozgových príhod a všeobecne s ochoreniami ciev, s výraznejšou koreláciou u jedincov s vyššími hladinami lipoproteínov s nízkou hustotou (Salonen a kol., 1992; Tuomainen a kol., 1998; Van Der Aa kol. 2005; Basuli a kol., 2014). Neliečebná hemochromatóza, či už primárna, alebo sekundárna, pri ktorej sa zvýšené množstvo vstrebaného železa z potravy ukladá do rôznych tkanív, vedie k ich toxickému po-

škodeniu. Najčastejšie postihuje pečeň, srdce, pankreas, endokrinné žľazy alebo synoviálny kĺb, spôsobuje zápal až nekrózu a zvyšuje riziko rozvoja diabetes mellitus, metabolického syndrómu alebo karcinómu. Pravdepodobným biologickým mechanizmom poškodenia orgánov a tkanív vysokými koncentraciami železa je už spomenutá tvorba reaktívnych foriem kyslíka, zvýšené riziko aterosklerózy a podpora peroxidácie lipídov (Basuli a kol., 2014).

Markery hladín železa

Stav hladín železa v organizme nie je možné hodnotiť pomocou jediného biomarkera – koncentráciou sérovej

hladiny železa, keďže v dôsledku homeostatickej regulácie obehové hladiny živín nie sú dobrými indikátormi ich reálneho stavu. Okrem sérových hladín železa sa v biochemickom laboratóriu stanovujú aj hladiny ferritínu, transferínu v sére, celková a voľná väzbová kapacita železa, solubilný transferínový receptor a hladina saturácie transferínu. Medzi markery posúdenia anémie patria aj erythropoetín, haptoglobín, holotranskobalamín, kyselina listová, metylmalónová kyselina a vitamín B12 (Medirex, n.d.).

Už v 70-tych rokoch minulého storočia sa preukázalo, že sérový ferritín koreluje s hladinami železa v tele, a preto sa meranie sérových hladín ferritínu na tento účel dodnes používa. V určitých patologických podmienkach, ako napríklad pri akútnom alebo chronickom zápale sa však jeho hladiny nezávisle od koncentrácie železa zvyšujú. Za presnejší ukazovateľ aktuálnych hladín zásob železa sa považuje pomer solubilného transferínového receptora a ferritínu. Stanovenie hladín katalyticky dostupného železa má za cieľ stanoviť reaktívnu formu železa a nie jeho celkovú koncentráciu. Tento prístup vychádza z úvahy, že prevažná časť železa v tele je viazaná na proteíny a nezúčastňuje sa potenciálne škodlivých reakcií, o ktorých sa predpokladá, že sú základom veľkej časti toxicity železa, a sú prekursorom reaktívnych foriem kyslíka. Keďže katalyticky dostupné železo predstavuje relatívne malý podiel celkového železa, jeho meranie je technicky náročné (B a s u l i a kol., 2014).

Sociálne determinanty s možným vplyvom na homeostázu železa

V priemyselných a rozvojových krajinách postihuje nedostatok mikroživín viac ako 2 miliardy ľudí všetkých vekových kategórií, predovšetkým tehotné ženy a deti predškolského veku. Takmer 10 % úmrtí detí je spojené s nedostatkom mikroživín. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, World Health Organisation) trpí anémiou 25% populácie sveta (takmer 2 miliardy jedincov) a dôvodom polovice prípadov je anémia z nedostatku železa. Ďalšia časť populácie (približne 1 miliarda ľudí) trpí nedostatkom železa v skorých štádiách, bez prejavov anémie (M a n t a d a k i s a kol., 2020). Okrem železa sú častými deficientnými mikroživinami aj kyselina listová, zinok, jód a vitamín A, všetky z nich prispievajú k poruchám intelektu, slabému rastu, perinatálnym komplikáciám a vyššej chorobnosti a úmrtnosti. Ich deficit navyše urýchľuje mitochondriový rozpad a degeneratívne ochorenia spojené so starnutím (K i a n i a kol., 2022). Len malé množstvo

detí v predškolskom veku sa stravuje zdravo z hľadiska dostatočného príjmu živín, konkrétne množstva železa, zinku, vitamínov A a C a energie z nemliečnych sacharidov. Primeranosť stravy vzhľadom na týchto päť parametrov súvisí so sociálno-ekonomickými faktormi. Zistenia zdôrazňujú potrebu celého radu odporúčaní, ktoré sa zameriavajú na sociálne a ekonomické determinanty výberu potravín v rodinách (W a t t a kol., 2001). Najvyššiemu riziku nedostatku železa sú vystavené okrem detí predškolského veku aj ženy pred menopauzou, ale k rizikovým faktorom anémie patria taktiež život v chudobe alebo prisťahovalectvo z rozvojových krajín (M a n t a d a k i s a kol., 2020).

V Európe a na Slovensku patria medzi skupiny najviac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením Rómovia. Ich počet vo svete sa odhaduje na 20-60 miliónov, pričom v Európskej únii tvoria najpočetnejšiu etnickú skupinu s približným počtom 10-12 miliónov príslušníkov. Na Slovensku žije približne 440 tisíc Rómov, pričom približne polovica z nich žije vo viac či menej vylúčených komunitách (Atlas rómskych komunít, 2019). Rómovia čelia diskriminácii a predsudkom, majú sťažený prístup na trh práce, ku vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a k službám, ocitajú sa teda medzi najnižšou sociálnou vrstvou. Marginalizované rómske komunity sú charakteristické generačnou chudobou, nízkym životným a hygienickým štandardom, často s obmedzeným prístupom k pitnej vode alebo kanalizácii. Toto všetko, spoločne s nízkou úrovňou zdravotnej gramotnosti a sociálneho kapitálu, spôsobuje početné zdravotné riziká. Zlá životospráva a výživa sú príčinou väčšiny známych chorôb, najmä v dôsledku dlhodobej expozície nesprávnym návykom. Štatisticky významné rozdiely medzi Rómami z marginalizovaných komunít a majoritu boli preukázané na jednej strane v konzumácii tučných jedál a sladených nápojov, ktoré najmä u Rómov prevládajú a na druhej strane v konzumácii mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, ktoré vo svojom jedálničku Rómovia neuprednostňujú, čo je spôsobené jednak rómskymi zvyklosťami ale aj zlou finančnou situáciou Rómov (Hubková a kol., 2014). Štúdia HepaMeta mapujúca rizikové faktory vírusovej hepatitídy B/C a metabolického syndrómu v skupine obyvateľstva žijúceho v rómskych osadách na Slovensku poukázala na to, že rómske ženy aj muži mali výrazne nižšie hladiny sérového železa v porovnaní s ich nerómskymi náprotivkami (P e t r i k o v a a kol., 2018; P a l l a y o v a a kol., 2020). Štúdia uskutočnená na rómskej populácii žijúcej v Maďarsku nepreukázala výraz-

né rozdiely v hladinách železa medzi minoritnou a majoritnou populáciou (Llanaj a kol., 2020; Llanaj a kol., 2021).

Nedostatočnosť ktorejkoľvek zložky metabolického systému priamo ovplyvňuje nie len jednotlivcov, ale aj spoločnosť tým, že spôsobuje horší zdravotný stav, zníženú pracovnú kapacitu, nižšie dosiahnuté vzdelanie a nižší potenciál zárobku populácie. Štatistické údaje dokumentujúce dĺžku hospitalizácie poukazujú aj na iné ekonomické hľadisko, podľa ktorého je na liečbu rovnakého ochorenia u ľudí pochádzajúcich zo zlých sociálno-ekonomických pomerov potrebný dlhší čas, než u ľudí majoritnej populácie.

ZÁVER

Patologické dôsledky nedostatočného príjmu železa sú známe, avšak neexistujú relevantné štúdie potvrdzujúce zníženie hladiny železa u rómskych detí oproti deťom majoritnej populácie. Na zabezpečenie intervencií je v prvom rade potrebné poznať súčasný stav hladín mikroživín. Projekt výskumu raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách má za cieľ zmapovať nutričný stav a umožniť cielenú politiku verejného zdravia so zameraním na minoritné marginalizované populácie.

PodĎakovanie

Práca vznikla v rámci riešenia projektu APVV-19-0493 Výskum raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách: kontextuálne faktory psychomotorického vývinu detí počas prvých 1000 dní a VEGA, reg. č. 1/0593/21 Raný vývin detí v kontexte marginalizovaných rómskych komunit: faktory ohrozujúce zdravie a zdravý vývin.

LITERATÚRA

1. Basuli, D. et al. (2014) 'Epidemiological associations between iron and cardiovascular disease and diabetes', *Frontiers in Pharmacology*. doi: 10.3389/fphar.2014.00117.
2. Esan, M. O. et al. (2013) 'Iron supplementation in HIV-infected malawian children with anemia: A double-blind, randomized, controlled trial', *Clinical Infectious Diseases*. doi: 10.1093/cid/cit528.
3. Ferreira, A., Neves, P. and Gozzelino, R. (2019) 'Multilevel impacts of iron in the brain: The cross talk between neurophysiological mechanisms, cognition, and social behavior', *Pharmaceuticals*. doi: 10.3390/ph12030126.
4. Ganz, T. (2013) 'Systemic iron homeostasis', *Physiological Reviews*. doi: 10.1152/physrev.00008.2013.
5. Habib, A. and Finn, A. V. (2014) 'The role of iron metabolism as a mediator of macrophage inflammation and lipid handling in atherosclerosis', *Frontiers in Pharmacology*. doi: 10.3389/fphar.2014.00195.
6. Hubková a kol. (2014) 'Zdravie Rómov na východnom Slovensku' Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied ISSN 1335-3608. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 112-116.
7. Kiani, A. K. et al. (2022) 'Main nutritional deficiencies', *Journal of preventive medicine and hygiene*. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2752.
8. Llanaj, E. et al. (2020) 'Dietary profile and nutritional status of the roma population living in segregated colonies in Northeast Hungary', *Nutrients*. doi: 10.3390/nu12092836.
9. Llanaj, E. et al. (2021) 'Deteriorated dietary patterns with regards to health and environmental sustainability among hungarian roma are not differentiated from those of the general population', *Nutrients*. doi: 10.3390/nu13030721.
10. Mantadakis, E., Chatzimichael, E. and Zikidou, P. (2020) 'Iron deficiency anemia in children residing in high and low-income countries: Risk factors, prevention, diagnosis and therapy', *Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases*. doi: 10.4084/MJHID.2020.041.
11. McDermid, J. M. et al. (2013) 'Host iron redistribution as a risk factor for incident tuberculosis in HIV infection: An 11-year retrospective cohort study', *BMC Infectious Diseases*. doi: 10.1186/1471-2334-13-48.
12. Medirex. (n.d.) 'Zoznam parametrov'. Dostupné na: <https://www.medirex.sk/lekar/zoznam-parametrov> n.d.
13. Nemeth, E. and Ganz, T. (2009) 'The role of hepcidin in iron metabolism', *Acta Haematologica*. doi: 10.1159/000243791.
14. Nemeth, E. and Ganz, T. (2021) 'Hepcidin-ferroportin interaction controls systemic iron homeostasis', *International Journal of Molecular Sciences*. doi: 10.3390/ijms22126493.
15. Ornst, P. (2021) 'Anémia z nedostatku železa'. Národný portál zdravia. Národné centrum zdravotníckych informácií. Dostupné na: https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Anemia_z_nedostatku_zeleza.aspx?did=4&s-did=31&tuid=0&page=full&.
16. Pallayova, M. et al. (2020) 'Roma Ethnicity and Sex-Specific Associations of Serum Uric Acid with Cardiometabolic and Hepatorenal Health Factors in Eastern Slovakian Population: The HepaMeta Study'. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. doi: org/10.3390/ijerph17207673
17. Petrikova, J. et al. (2018) 'Serum Uric Acid in Roma and Non-Roma-Its Correlation with Metabolic Syndrome and Oth-

- er Variables'. *Int J Environ Res Public Health*. doi: 10.3390/ijerph15071412. PMID: 29973567; PMCID: PMC6069053.
18. **Puig, S. et al. (2017)** 'The elemental role of iron in DNA synthesis and repair', *Metallomics*. doi: 10.1039/c7mt00116a.
19. **Salonen, J.T. et al. (1992)** 'High stored iron levels are associated with excess risk of myocardial infarction in eastern Finnish men'. *Circulation*. doi: 10.1161/01.cir.86.3.803.
20. **Soofi, S. et al. (2013)** 'Effect of provision of daily zinc and iron with several micronutrients on growth and morbidity among young children in Pakistan: A cluster-randomised trial', *The Lancet*. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60437-7.
21. **Sullivan, J. L. (1981)** 'Iron and the sex difference in heart disease risk', *The Lancet*. doi: 10.1016/S0140-6736(81)92463-6.
22. **Sullivan, J. L. (1989)** 'The iron paradigm of ischemic heart disease', *American Heart Journal*. doi: 10.1016/0002-8703(89)90887-9.
23. **Tuomainen, T. P. et al. (1998)** 'Association between body iron stores and the risk of acute myocardial infarction in men', *Circulation*. doi: 10.1161/01.CIR.97.15.1461.
24. **Van Der A, D. L. et al. (2005)** 'Serum ferritin is a risk factor for stroke in postmenopausal women', *Stroke*. doi: 10.1161/01.STR.0000173172.82880.72.
25. **Vedi, M. et al. (2022)** '2022 updates to the Rat Genome Database: a Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (FAIR) resource' *Genetics*. doi: 10.1093/genetics/iyad042.
26. **Watt, R. G., Dykes, J. and Sheiham, A. (2001)** 'Socio-economic determinants of selected dietary indicators in British pre-school children', *Public Health Nutrition*. doi: 10.1079/phn2001202.